

UO‘K: 631.312.352

ROTOR BALANDLIGI VA UNING HAR BIR PLANKASIDAGI KURAKCHALAR SONINI ASOSLASH

¹A.Axmetov, t.f.d, professor,
²L.Kushanov, mustaqil izlanuvchi

¹(Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti MTU)
²(QXMITI)

Annotatsiya. Kombinatsiyalashgan ish organli plug rotor balandligi va uning har bir plankasidagi kurakchalar sonini asoslash buyisha o‘tkazilgan tadqiqot natijalari keltirilgan.

Kalit so‘zlar. Plug, rotor, korpus, kombinatsiyalashgan ish organi, plank, kurakcha, ag‘dargich, takroriy ekin, palaxsa, shudgor.

Аннотация. Приведены результаты исследования по обоснованию высоты ротора комбинированного рабочего органа и число лопаток установленных на его каждой планке.

Ключевые слова. Плуг, ротор, корпус, комбинированный рабочий орган, планка, лопатка, отвал, повторная культура, пласт, пахота.

Annotation. The results of a study to justify the height of the rotor of the combined working body and the number of blades installed on each blade are presented.

Key words. plow, rotor, body, combined working body, bar, blade, moldboard, re-culture, layer, plowing.

Kirish. Takroriy ekinlarni ekish uchun yerni ekishga sifatli tayyorlash va ekinni qisqa muddatlarda tuproqni nam qochmasdan ekish katta ahamiyatga ega. Ekish muddatlari kechikib ketsa ekinlar to‘liq pishib etilmaydi, oqibatda hosildorlik keskin kamayib, mahsulot sifati pasayadi [1,2]. Shuning uchun g‘alla hosilini tez fursatlarda yig‘ishtirib olish, hosildan bo‘shagan dalalarda peshma-pesh ishlov berish va urug‘larni qadash, nihollarni tuproqdagi nam hisobiga bir tekis undirib olish takroriy ekinlardan mo‘l va sifatli hosil yetishtirish garovidir.

Mavzuning dolzarbligi va hozirgi xolati. Kuzgi g‘alla ekinlaridan bo‘shagan maydonlarni ananaviy usulda (yerni shudgorlash va izidan chizellash, boronalash hamda molalash) ekishga tayyorlash juda ko‘p miqdorda yonilg‘i-moylash materiallari va boshqa xarajatlarni keltirib chiqaradi. Muhimi ishlov berish muddatlari cho‘zilib takroriy ekin ekish muddatlarini kechiktirib yuborishi bilan xarakterlanadi. Bu esa takroriy ekinlar parvarishini orqaga surib uni keyingi o‘shish va rivojlanishiga hamda hosilni pishib etilishiga o‘z ta‘sirini ko‘rsatadi. Ana shular va boshqa kamchiliklarini hisobga olib, kuzgi bug‘doydan bo‘shagan ekin maydonlarini takroriy ekinlar ekishga tayyorlashda yerga ishlov berishning energiya va mablag‘ tejash usuli bugungi kunda o‘ta dolzarb masala bo‘lib ham qolmoqda.

Qishloq xo‘jaligida traktor gidrotizimidan yoki quvvat olish validan energiya olib yerga ishlov beruvchi rotoasion ish organli mashinalarni qo‘llash har tomonlama katta ahamiyatga ega [3,4].

Tuproqqa rotoasion ishlov berish katta agronomik foyda beradi: ish organlari aylanishlar sonini, ilgarilanma tezlikni o‘zgartirish natijasida tuproqning uvalanish darajasini va tuproq qatlamlarining aralashishini nazorat qilish mumkin [5]. Kinematik rejim (ilgarilanma va aylanma harakatlar nisbati) sababli bunday mashinalar tuproqqa asosiy ishlov berish bilan birga yerni ekishga tayyorlaydi ham. Bu rejimni dala sharoitiga qarab o‘zgartirish orqali, tuproqning uvalanish va qatlamlarning aralashish darajalarini nazorat qilib, tuproqdagi biologik modda almashinuvini ta‘minlash va hosildorlikni oshirishga erishish mumkin [6].

Shu sababli so‘ngi yillarda kombinatsiyalashgan ish organlariga ega pluglarga qiziqish ortdi [3]. Bunday pluglar palaxsani ag‘daradi va ayni paytda tuproqni jadal ravishda uvalab

aralashtiradi. Ular lemexli-ag'dargichli pluglarga nisbatan tortishga kam qarshilik ko'rsatadi. Asosiysi bu plug bir o'tishda bir necha operatsiyani bajarib, tuproqning nomi qochmay turib yerga ekin ekish imkonini beradi, tuproq strukturasi buzilishini oldini oladi va iqtisodiy jihatdan katta samara beradi.

Tadqiqotni amalga oshirish. Respublikamizda kombinatsiyalashgan ish organli plug bug'doy, paxta, em-hashak, takroriy ekinlar, sabzavot, poliz, kartoshka va boshqa o'simliklardan bo'shagan hamda yuzasining qiyaligi 8° dan oshmaydigan maydonlarga maksimal chuqurligi $a_p^{max} = 30$ cm gacha bo'lgan tuproq palaxsasiga ishlov berishi mumkin.

Kombinatsiyalashgan ish organli plugga qo'yiladigan dastlabki talablarga ko'ra tuproq palaxsasiga ishlov berilgan qatlamda o'lchami 50 mm gacha bo'lgan fraksiyalar miqdori kamida 80 foizni tashkil etishi hamda dala yuzasida va shudgor tubida hosil bo'ladigan notekisliklar balandligi 10% dan ortiq bo'lmasligi lozim. Bunga erishish uchun shudgorlangan tuproq tarkibida 100 mm dan katta bo'lgan kesaklar bo'lmasligi kerak. Demak bir plankada joylashgan tish (kurakcha)lar orasidagi masofa 100 mm dan katta bo'lmasligi lozim. Shularni xisobga olgan holda hamda kombinatsiyalashgan ish organli plug texnologik ish rejimidan kelib chiqib, rotorning balandligi va uning har bir plankasidagi tish (kurakcha)lar sonini 1-rasmdagi hisobiy sxemaga muvofiq aniqlaymiz.

1-rasm. Rotor balandligi va uning har bir plankasidagi kurakchalar sonini aniqlashga doir hisobiy sxema

Olingan natijalar va unibg tahlili. Kombinatsiyalashgan ish organli plugning qisqartirilgan ag'dargichli korpusi qirqib olib α burchak ostida haydalgan dala tomon ag'darayotgan palaxsani rotor to'liq parchalashi lozim. Demak rotorning ishlov berish balandligi ag'darilayotgan palaxsani balandligiga teng yoki undan katta bo'lishi kerak, ya'ni

$$h_p \geq H_n, \quad (1)$$

bunda h_p - rotorning ishlov berish balandligi, m;

H_n - qisqartirilgan ag'dargichli korpus ag'darayotgan palaxsani balandligi, m.

Ishlov berilayotgan palaxsani balandligi shudgorlash chuqurligi bilan korpusning qamrash kengligiga bog'lik bo'lib, uning qiymati quyidagicha aniqlanadi

$$H_n = \frac{a_p}{k_p b_k} \sqrt{a_p^2 + b_k^2}, \quad (2)$$

bunda k_p – tuproqni yumshatich koeffitsienti;

a_p - shudgorlash chuqurligi, m;

b_p - korpusning qamrash kengligi, m.

Bu ifodada shudgorlash chuqurligining korpusning qamrash kengligiga nisbati α burchakning tangensini, ildiz ostidagi kattaliklarning natijaviy qiymati esa ag'darilayotgan palaxsani ko'ndalang kesimining diagonalini beradi.

Agarda takroriy ekinlar ekilayotgan maydonlarda shudgorlash chuqurligi 30 cm dan oshmasligini, tuproqni yumshatish koeffitsienti bo‘z tuproqlar uchun $k_p = 1,1$ ekanligini hisobga olsak u holda (1) ifodaga muvofiq rotorning ishlov berish balandligi $h_p \geq 35,83$ cm ni, yaxlitlanganda esa kamida 36 cm ni tashkil etishini ko‘rsatdi.

Ish jarayonida shudgorlanayotgan zonadagi egat tubi rotorning pastki diskali pichog‘i bilan kesib tazolanadi, palaxsaning yuqorigi yuzasidagi tuproq esa erkin irg‘itiladi. U holda shudgorlangan maydonda 100 mm dan katta bo‘lmagan kesakli mayin tuproqni hosil qilish uchun rotorning har bir plankasida joylashgan tish(kurakcha)lar soni quyidagiga teng bo‘ladi

$$Z_k = \frac{h_p}{l_k} - 2, \quad (3)$$

bunda Z_k - rotorning har bir plankasida joylashgan tish (kurakcha)lar soni;

l_k - rotorning har bir plankasida joylashgan tish (kurakcha)lar orasidagi masofa, m.

Dastlabki talablarga ko‘ra shudgorlangan tuproq tarkibida ko‘ndalang kesimi diametri $d_k = 100$ mm dan katta bo‘lgan kesaklar bo‘lmasligini hisobga olsak u holda rotorning har bir plankasida joylashgan tish (kurakcha)lar orasidagi masofaning qiymati $l_k < 100$ mm bo‘lishi kerak.

Demak, yuqoridagilarni hisobga olgan holda (2) va (3) lardan quyidagini olamiz

$$Z_k = \left(\frac{a_p}{l_k k_p b_k} \sqrt{a_p^2 + b_k^2} \right) - 2. \quad (4)$$

Agarda takroriy ekinlar ekilayotgan maydonlarda shudgorlash chuqurligi yuqorida qayd qilganimizdek 30 cm oshmasligini hisobga olsak u holda (4) ifodaga muvofiq rotorning har bir plankasida joylashgan tishlar (kurakchalar) soni $Z_k = 1,58$ ni tashkil qiladi. Yaxlitlaganda esa $Z_k = 2$ donani tashkil qiladi.

Shunday qilib, takroriy ekinlar ekiladigan maydonlarni shudgorlashda ishlatiladigan kombinatsiyalashgan ish organli plug rotorining balandligi 350 mm ni, uning har bir plankasidagi tishlar soni esa 2 donani tashkil qiladi.

Xulosa. Kombinatsiyalashgan ish organli plug bilan shudgorlangan maydonda 100 mm dan katta kesaklari bo‘lmagan mayin tuproqni hosil qilish uchun rotorning balandligi 36 cm ni, uning har bir plankasida joylashgan kurakchalar soni 2 dona bo‘lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Рекомендации по подготовке почвы под повторных культур. МСВХ РУз. – 2002. – 52 с.
2. Қораханов А., Тухтақўзиев А. Кузги бошоқли экинлардан бўшаган далаларни такрорий экинлар экишга тайёрлаш. // Сборник материалов международной научной конференции. – Фарғона. 1996. – Б. 272-274.
3. Лобачевский Я.П., Колчина Л.М. Современное состояние и тенденции развитие почвообрабатывающих машин. – М.: Росинформагротех, 2005. – 116 с.
4. Петров Я.Н., Кузыченко Ю.А. Комбинированные агрегаты нового поколения для обработки почвы // Земледелие. – М., 2002. – №5. – С. 6-7.
5. Гаджиев П.И., Коваль К.Л. Эффективность обработки почвы фрезой // Техника в сельском хозяйстве. – М., 2009. – №5. – С. 41-42.
6. Маматов Ф.М., Равшанов Х.А. Такрорий экинлар экиш учун тупрокни экишга тайёрлайдиган ресурстежамкор комбинациялашган машина // “Агросаноат мажмуаси учун фан, таълим ва инновация, муаммолар ва истикболлар” мавзусидаги Халқаро илмий-амалий анжуман материаллари тўплами. – Тошкент, 2019. – Б. 252.